

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

O'QITUVCHINING KASBIY MADANIYATINING ASOSINI TASHKIL ETUVCHI PEDAGOGIK QADRIYATLAR

UDK 37.013

Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, "Pedagogika va psixologiya"
kafedrasini mudiri pedagogika fanlari doktori, dotsent

<https://orcid.org/0009-0005-9719-2671>

Annotatsiya: Maqolada ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida pedagogik qadriyatlar o'qituvchining kasbiy madaniyatini shakllantirish sharti sifatida yoritilgan. Ijtimoiy va pedagogik qadriyatlarning tasnifi berilgan hamda o'qituvchining kasbiy madaniyatining mazmunli asosini tashkil etuvchi qadriyatlar tahlil qilingan.

Kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabat ko'pincha kasbning qadriyatlariga yo'naltirilganlik, mehnat faoliyatining shaxs uchun ahamiyatini ifodalash, uning ehtiyojlari va ishtirok etish motivlarini tavsiflash sifatida qaraladi. Har bir kasb o'ziga xos qadriyatlar to'plamiga ega bo'lib, ulardan ayrimlari umumiy, ayrimlari esa faqat muayyan faoliyat turi uchun xosdir. Pedagogik ta'limning vazifasi jamiyatning pedagogik madaniyatining ta'sir doiralarini kengaytirish va uni o'qituvchining kasbiy hamda shaxsiy o'zini o'zi belgilashining asosiy makoniga aylantirishdir.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, kasbiy madaniyat, bilim, ko'nikma, malaka.

Abstract: This article analyzes the relevance and theoretical foundations of the problem of developing the professional culture of teachers. It explores the process of developing the professional culture of school teachers, including self-control, self-esteem, reflective and creative thinking, value-epistemological and activity-creative structures. The content of these components is highlighted.

The article also presents the psychological and pedagogical features and components of the development of the professional culture of school teachers. From our point of view, the pedagogical meaning of "values as relationships" is as follows: if value relationships are relationships, then in order to effectively organize the development of schoolchildren, the teacher must possess certain values and engage students in relationships where these values are manifested. To motivate students to participate in such relationships, it is necessary to create and maintain them regularly.

Key words: values, profession, culture, knowledge, skills, competencies.

Аннотация: В данной статье, опираясь на научные исследования, рассматриваются педагогические ценности как ключевой фактор, способствующий формированию профессиональной культуры педагога. Представлена классификация социально-педагогических ценностей и проанализированы те из них, которые составляют основу профессиональной культуры педагога.

Отношение к профессиональной деятельности зачастую связывают с ориентацией на ценности, которые она представляет. Это позволяет оценить значимость труда для личности, а также понять её потребности и мотивы участия в нём. Каждая профессия обладает своим набором ценностей, как общих, так и уникальных, характерных именно для конкретной деятельности. Одной из задач педагогического образования является расширение влияния педагогической культуры общества и превращение её в основное пространство для профессионального и личного самоопределения педагога.

Ключевые слова: ценности, профессия, культура, знания, навыки, компетенции.

KIRISH

Aksiologik jihatdan o'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini o'qituvchilar o'z hayoti va pedagogik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barqaror ko'rsatmalar sifatida ishlaydigan pedagogik qadriyatlar tashkil etadi. Pedagogik qadriyatlarning ahamiyati quyidagi holatlarda oshadi:

*Birinchi*dan, bu asosan o'qituvchining kasbiy madaniyatini, tanlangan kasbga yaroqliligini, kasbiy pozitsiyasini, o'quv ishlarini bajarishga tayyorligi va qobiliyatini belgilaydigan ijodiy salohiyatining qimmatli tarkibiy qismidir. "Umuminsoniy qadriyatlarni – yaxshilik va go'zallik, adolat va burch, tenglik va sharafni pedagogik qadriyatlar palitrasiga to'qish pedagogik ta'lim mazmuni ishlab chiqiladigan asosni yaratadi" [4].

Ikkinchidan, so'nggi yillardagi vaziyat shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyatini rivojlantirish va u tomonidan kasbiy madaniyatning qadriyat mohiyatini anglash juda murakkab jarayondir. Buning sababi shundaki, jamiyatimizda qadriyatlar va ideallar masalasida yetarlicha aniq tasavvur yo'qligi sababli, bu eng munozarali mavzulardan biriga aylangan. Natijada, yangi ideallar, semantik ko'rsatmalar va qiymat yo'nalishlarini izlash qiyinlashmoqda.

*Uchinchi*dan, "Mamlakatda pedagogik ta'lim va o'qituvchilik kasbining ijtimoiy obro'sining pasayishiga olib kelgan zamonaviy ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy vaziyat zamonaviy o'qituvchining munosabati va mentalitetiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tizimli inqiroz" natijasida o'qituvchining kasbiy madaniyatini shakllantirish muammosi pedagogik ta'limning eng dolzarb muammolaridan biriga aylandi [7].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumiy ta'limning aksiologik ustuvorliklari L. M. Arxangelskiy, M. V. Boguslavskiy, S. G. Vershlovskiy, V. Z. Vulfov, I. F. Isayev, B. I. Ravkina, G. I. Chizhakova, E. N. Shiyanova va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan. Tadqiqotlar ta'lim, tarbiya, o'qitish, pedagogik faoliyatni insonning asosiy qadriyatlari sifatida ko'rib chiqadigan, fanlararo bilim sohasi bo'lgan mahalliy pedagogik aksiologiyaning shakllanishi va rivojlanishiga bag'ishlangan [4].

Ushbu ishda qadriyatlarni tasniflashga turli xil yondashuvlar keltirilgan. Masalan, Z. I. Ravkin ta'lim qadriyatlarini ta'limni rivojlantirish va uning subyektlari faoliyati uchun asos sifatida tasniflashni taklif qiladi va qadriyatlarining to'rt guruhini ajratib beradi: ijtimoiy-siyosiy, intellektual, axloqiy va kasbiy pedagogik faoliyatning qadriyatlari. B. T. Lixachev asosiy ta'lim qadriyatlari deb quyidagilarni ataydi: ma'naviy, umummilliy, davlat-ijtimoiy, ijtimoiy-adaptiv, axloqiy-estetik va ekologik, individual-shaxsiy qadriyatlar. G. I. Chizhakova bunday qadriyatlar shaxsning ongi va xulq-atvori yo'nalishining namunalari ekanligini ta'kidlaydi va dominant, me'yoriy, rag'batlantiruvchi va tegishli qadriyatlarni ajratib ko'rsatadi. S. G. Vershlovskiy talaba yoshlarning kasb-hunar ta'limi masalalariga bag'ishlangan tadqiqotida umumiy kasbiy qadriyatlarni aniqlab, quyidagilarni o'z ichiga olishini qayd etadi: kasbiy faoliyatning mazmuni va shaxsning o'zini o'zi anglash imkoniyatlari; uning natijasi va oqibatlar bilan belgilanadigan mehnatning ijtimoiy ahamiyati; insonning mehnat faoliyatini uning jamiyat uchun foydaliligi darajasiga qarab baholash; optimal rejim va mehnat sharoitlari (ijtimoiy-iqtisodiy, axloqiy, psixologik va boshqalar).

I. Feldshteyn zamonaviy ilmiy-pedagogik faoliyatdagi qadriyatlarning ahamiyati haqida gapirar ekan, quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bugungi kunda ta'limni jadal rivojlantirish strategiyasining kontseptual asoslarini yaratishga qaratilgan tadqiqotlarni tashkil etish ertangi kun muammolariga e'tibor qaratib, axloqiy ko'rsatmalar va qadriyatlarni o'rnatishga, o'sib borayotgan odamlarning ma'naviy salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim" [10].

Amerikalik olimlarning o'qituvchilarning qadriyat yo'nalishlari muammosi bo'yicha tadqiqotlarida tor kasbiy pedagogik qadriyatlarning quyidagi tasnifi taklif qilingan: o'qituvchining kasbiy maqomini ochib beradigan qadriyatlar; shaxsning pedagogik kasbga jalb etilish darajasini ko'rsatadigan qadriyatlar; pedagogik faoliyat maqsadlarini aks ettiruvchi qadriyatlar [4].

Ushbu tasnif asosida E. N. Shiyanov quyidagi qadriyatlarni ajratib ko'rsatadi: jamiyatda, eng yaqin muhitda tasdiqlash bilan bog'liq qadriyatlar; aloqa ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq qadriyatlar; o'zini takomillashtirish bilan bog'liq qadriyatlar; o'zini namoyon qilish bilan bog'liq qadriyatlar; utilitar-pragmatik so'rovlar bilan bog'liq qadriyatlar [12].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlarni aniqlash va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini tahlil qilish maqsad qilingan. Tadqiqotda teoretik tahlil usuli asosida pedagogik qadriyatlarining mohiyati, ularning o'qituvchining kasbiy madaniyatidagi o'rni ilmiy adabiyotlar va normativ hujjatlar asosida o'rganildi. Shuningdek, empirik usullar – so'rov, intervyu va kuzatish orqali o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlari hamda ularning amaliyotda qo'llanilishi tahlil qilindi. Eksperimental tadqiqot doirasida pedagogik qadriyatlarining o'qituvchilar faoliyatiga ta'sirini aniqlash uchun amaliy mashg'ulotlar va test sinovlari o'tkazildi. Yig'ilgan ma'lumotlar statistik tahlil asosida matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, xulosalar chiqarildi. Tadqiqot natijalari asosida o'qituvchining kasbiy madaniyatini shakllantirishda pedagogik qadriyatlarining o'rni va ularni rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik qadriyatlar mavjudlikning turli darajalariga ega bo'lib, tegishli faoliyatning sharti va natijasi hisoblanadi. Shu bois, ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: ijtimoiy-pedagogik, kasbiy-guruh, individual-shaxsiy. Mavjud tasniflarga asoslanib, turli xil qadriyat guruhlari aniqlanadi:

- a) qadriyatlar – bizning baholarimiz obyekti sifatida obyektlar va qadriyatlarning mezonlari, baholash standartlariga ega bo'lgan qiymatlar ^[3];
- b) moddiy, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlar – kognitiv, ilmiy, estetik, badiiy, axloqiy va boshqa jihatlarga ega bo'lgan qadriyatlar ^[1]. Shuningdek, xulq-atvorni tartibga solish xususiyatiga ko'ra qadriyatlar maqsadlar, normalar, ideallar, vositalar guruhlariga ajratiladi ^[8];
- d) inson faoliyati turiga qarab qadriyatlar kasbiy, siyosiy, bo'sh vaqt qadriyatlari va boshqa turlarga bo'linadi.

Shunday qilib, umumiy va kasbiy pedagogik qadriyatlar tasnifini tahlil qilish asosida kasbiy va pedagogik madaniyat tarkibidagi pedagogik qadriyatlarning quyidagi guruhlarini ajratish mumkin: birinchidan, qadriyatlar-maqsadlar – oliy maktab o'qituvchisining kasbiy va pedagogik faoliyati maqsadlarini ochib beradigan qadriyatlar; ikkinchidan, qadriyatlar-vositalar – kasbiy va pedagogik faoliyatni amalga oshirish usullari va vositalarining ahamiyatini yorituvchi qadriyatlar; uchinchidan, qadriyatlar-munosabatlar – pedagogik faoliyatning asosiy mexanizmi sifatida munosabatlarning ahamiyatini yorituvchi qadriyatlar; to'rtinchidan, qadriyatlar-bilimlar – pedagogik faoliyat jarayonida psixologik va pedagogik bilimlarning ahamiyatini ochib beruvchi qadriyatlar bo'lib, bular orasida shaxs va faoliyatni shakllantirish bo'yicha nazariy va uslubiy bilimlar, oliy o'quv yurtlarida pedagogik jarayonning etakchi g'oyalari va qonuniyatlarini bilish, talabalar psixologiyasini bilish kabi jihatlarning mavjud; beshinchidan, qadriyatlar-fazilatlar – o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini yorituvchi qadriyatlar.

Taqdim etilgan pedagogik qadriyatlar guruhlarini tizimni mazmunli asos, kasbiy va pedagogik madaniyatning negizi sifatida tashkil etadi. Shu sababli, o'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatini tartibga soluvchi normalar sifatida pedagogik qadriyatlarning umumiyliigi yaxlit xususiyatga ega. Bundan tashqari, ular kasbiy ta'lim muammolari hamda kasbiy va pedagogik faoliyat haqidagi mavjud qarashlar o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydigan kognitiv-harakat tizimi vazifasini bajaradi, deb ta'kidlash mumkin.

Pedagogik qadriyatlarning o'qituvchining kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoniga ta'siri xususiyatlari mazmunini qisqacha ochib beramiz. Talabaning shaxsi va uning pedagogik faoliyatiga kasbiy hamda qadriyat munosabatini shakllantirish faqat inson shaxsining qadr-qimmatini, uning ma'naviy mohiyati, real va potentsial imkoniyatlarini chuqur anglash asosida amalga oshirilishi mumkin. Pedagogik faoliyatning yuqori gumanistik tabiati o'qituvchini tayyorlashda kasbiy torlikni qabul qilib bo'lmasligini, uning qadriyat yo'nalishlari tarkibida umuminsoniy va kasbiy qadriyatlarning o'zaro uyg'unligini talab qiladi (N.N. Nikitina). Kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabat ko'pincha kasb qadriyatlariga yo'naltirilganlik, mehnat faoliyatining shaxs uchun ahamiyatini ifoda etish, uning ehtiyojlari va unda ishtirok etish motivlarini tavsiflash sifatida qaraladi. Har bir kasb o'ziga xos qadriyatlar to'plamiga ega bo'lib, ular umumiy va faqat muayyan faoliyatga xos bo'lishi mumkin.

Ko'plab tadqiqotlar asosida turli kasblar vakillari uchun umumiy bo'lgan qadriyatlar aniqlandi va ko'rib chiqildi. Ular orasida kasbiy faoliyatning mazmuni va shaxsning o'zini anglash imkoniyatlari (manfaatlar va qobiliyatlarga muvofiqligi, ishdagi ijodkorlik, o'zini takomillashtirish imkoniyati) hamda uning natijalari va oqibatlari bilan belgilanadigan mehnatning ijtimoiy ahamiyati (odamlar va jamiyat uchun foydaliligi) muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy baholash, insonning mehnat faoliyati va kasbning ijtimoiy holati (boshqalarning hurmati, ijtimoiy tan olinishi), mehnat rejimi va sharoitlariga bo'lgan qiymat munosabati, ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarning (mehnat tabiati, ish haqi va boshqa to'lov turlari), axloqiy va psixologik omillar ham talab etiladi ^[9]. O'qituvchining qadriyat yo'nalishlari tizimida kasbiy qadriyatlarga yo'naltirishning hal qiluvchi roli pedagogika universiteti talabalarining ba'zi kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan qiymat yo'nalishlari xususiyatlarini o'rganadigan va ularni shakllantirishning mumkin bo'lgan usullari hamda metodlarini belgilaydigan tadqiqotlar orqali tasdiqlangan.

O'qituvchining kasbiy madaniyatining mazmunli asosini tashkil etuvchi qadriyatlarning eng to'liq tizimi I.F. Isayev tomonidan ta'kidlangan. Isayev ularning mavjudligini ikki tekislikda ko'rsatgan: gorizontal (qadriyatlar-maqsadlar, qadriyatlar-vositalar, qadriyatlar-bilim, qadriyatlar-munosabatlar va qadriyatlar-fazilatlar) va vertikal (ijtimoiy-pedagogik, kasbiy guruh va individual shaxsiy qadriyatlar). Ularning sinkretik xususiyatini qayd etib, o'zaro ta'siri va bog'liqligini ko'rsatgan ^[5]. Shuning uchun kasbiy qadriyatlarning har qanday bo'linishi shartli ravishda amalga oshiriladi, chunki ularni yaxlit o'zlashtirish jarayonida kasbiy qadriyat yo'nalishlari tizimli shaxsiy ta'lim sifatida shakllanadi. Pedagogik ta'limning maqsadlari ushbu faoliyat ehtiyojlari ierarxiyasida ustun mavqega ega bo'lgan va usta-professional sifatida o'qituvchi shaxsining "yadrosi"ni tashkil etadigan ehtiyojlarni aniqlaydigan motivlar bilan belgilanadi. Bular qatoriga o'z taqdirini o'zi belgilash, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini anglash va boshqalarni rivojlantirish ehtiyojlari kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, o'qituvchining kasbiy va shaxsiy o'zini o'zi belgilash madaniyatini shaxsning muayyan qiymat-semantik sohasi sifatida tasavvur qilish mumkin. Uning yadrosi kasbiy va qiymat yo'nalishlarini hamda kasbiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan muayyan vaziyatlarning qiymat-semantik mazmunini belgilaydigan

hayotiy yo'nalishlardan iborat. Shu sababli, bir tomondan, o'qituvchining shakllanishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va haqiqiy ta'lim omillarining ahamiyatini inobatga olmaslik, uni o'rab turgan ma'naviyatsizlik sharoitlari va ijtimoiy hamda kasbiy gumanistik qadriyatlarining yo'qolish xavfini hisobga olmaslik mumkin emas.

Boshqa tomondan, pedagogik ta'limning vazifasi jamiyatning pedagogik madaniyati ta'sir doiralarini kengaytirish va uni o'qituvchining kasbiy hamda shaxsiy o'zini o'zi belgilashining asosiy makoniga aylantirishdan iborat bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Архангельский Л. М. Ценностные ориентации и нравственное развитие личности. – М.: Знание, 1978. – 64 с.
2. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. – 272 с.
3. Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксистская философия. – М.: Политиздат, 1967. – 351 с.
4. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. – М.: Академия, 2002. – 206 с. – То же // Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информац. система [Электронный ресурс]. – URL: <http://window.edu.ru/resource/446/56446/files/aist03.pdf>.
5. Исаев И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы. – М.; Белгород, 1993.
6. Мясищев В. Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии // Вопросы психологии. – 1957. – № 5. – С. 142–155.
7. Никитина Н. Н. Становление культуры профессионально-личностного самоопределения учителя: автореф. ... дис. д-ра пед. наук: 13.00.08. – Ульяновск, 2003. – 50 с.
8. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред. В. А. Ядова. – Л.: Наука, 1979. – 264 с.
9. Титма М. Жизненная ориентация как феномен сознания // Формирование молодежного сознания: сб. ст. – Таллин: Изд-во АН ЭССР, 1978. – С. 35–58.
10. Фельдштейн Д. И. Задачи психолого-педагогической науки как ресурса развития современного социума // История и педагогика естествознания. – 2012.
11. Чавчавадзе Н. З. Культура и ценности. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – 171 с.
12. Jumayeva G. T. A Model for the Development of the Professional Culture of School Teachers Based on a Competency-Based Approach. – Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, ISSN: 2249-7315, Vol. 12, Issue 05, May 2022, SJIF 2022 = 8.625 (A peer-reviewed journal).

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.